

UDK: 619.576.895.75.614.449.57.

ALPHA-SHAKTI PREPARATINING QO'YLARNING JUNXO'RLARIGA NISBATAN INSEKTIDSID TA'SIRI

Djalolov A.A. - tayanch doktorant

Pulotov F.S. - v.f.f.d. (ilmiy rahbar)

Ismoilov A.Sh. – kichik ilmiy xodim

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya: Maqolada qo'ylarning junxo'rlari - *Bovicola ovis* ektoparazitlariga nisbatan laboratoriya sharoitida Alpha-shakti preparatining insektidsidlik xususiyatlari, suvli emulsiyasining eng minimal va samarali konsentratsiyalari bo'yicha ma'lumotlar bayon etilgan.

Annotation: The article describes the insecticidal properties of the drug Alpha-shakti in laboratory conditions in relation to goat junipers - *Bovicola ovis* ectoparasites, the most minimal and effective concentrations of aqueous emulsion.

Kalit so'zlar: junxo'r, bovikolyoz, parazit, piretroid, preparat, hashoratlar, nimfa, lichinka, imago, insektidsid.

Key words: bovicola, bovicolosis, withers, parasite, piretroid, preparat, nymph, larva, adult, insects.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda dunyoda 600 dan ziyod qo'y zotlari va ko'plab zot ichidagi turlar o'rchitiladi. Ular mahsuldorlik yo'nalishlariga qarab go'sht, jun, teri beruvchi hamda turli aralash tipda mahsulot beruvchi zotlarga ajratiladi. Dunyo bo'yicha qo'ylar ko'p boqiladigan mamlakatlar quyidagilar: Xitoy (700 mln boshni), Hindiston (850 mln.bosh) va Pokiston (120 mln bosh). Respublikamizda (2024 yil 1 iyuldagi ma'lumot) qo'y va echkilar soni 26 mln 670 ming boshni shundan fermer xo'jaliklarda 3 mln 650 boshni tashkil etadi.

Qo'ylar bovikolyozining epizootologiyasini o'rganish, ularni davolash va oldini olishda zamonaviy usullarni ishlab chiqish hamda amaliyotga tadbiiq etishdan iborat. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan shu kabi bir qator islohotlar asosida mamlakatimizda veterinariya sohasi ham jadal rivojlanib, bu soxada juda ko'plab ilmiy amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq qo'ylar orasida keyingi yillarda bovikolyoz kasalligining avj olishi natijasida ularning go'sht va jun berish mahsuldorliklarining kamayishiga olib kelmoqda. Shuning uchun qo'ylar tanasida parazitlik (tekinxo'rlik) qilib yashaydigan hashoratlar va ular qo'zg'atadigan parazitlar va transmissiv kasalliklar epizootologiyasini o'rganish hamda ularga qarshi kurashning yangi bezarar usul va vositalarini yaratish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi: Shaxsiy va fermer xo'jaliklardagi qo'ylarning junxo'rlariga qarshi yangi piretroid preparatlarni ishlab chiqish hamda amaliyotga tadbiiq etishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotlarda parazitologik, entomologik, epizootologik, mikroskopik tekshirish, ekologo-faunistik va veterinariya

parazitologiyasi fanlarining zamonaviy tavsiya va uslubiy qo'llanmalaridan foydalanildi.

Tadqiqotlarning natijalari. Qo'ylarning araxnoentomozlariga qarshi kurashda chetdan keltirilayotgan va o'zimizda ishlab chiqarilayotgan yangi piretroid va fitoasosli insektitsid preparatlardan keng foydalanilmoqda. Shularni hisobga olib toksikologik xususiyatlari yaxshi o'rganilgan va kanserogen, mutagen, embriotoksik xususiyatlari bo'lmagan yangi sintetik piretroid preparatlarning parazitotoksiklik ta'sirini laboratoriya va ishlab chiqarish sharoitida o'rganib chiqdik. Jumladan, yangi Alpha-shakti piretroid preparatining har xil konsentratsiyalardagi suvli emulsiya hamda kukunli shakllari laboratoriya va ishlab chiqarish sharoitida qo'llanib qo'ylarning bovikolyoz kasallik qo'zg'atuvchilari (junxo'rlar) ga qarshi yangi Alpha-shakti piretroid preparatining insektitsidlik xususiyati laboratoriya sharoitida o'rganib chiqildi. Bunda, Alpha-shakti preparatining har xil konsentratsiyadagi suvli emulsiyalari tayyorlanib laboratoriya sharoitida qo'ylar junxo'r (*bovicola ovis*) lariga qarshi sinab ko'rildi. Bunda birinchi marotaba o'rganilayotgan yangi Alpha-shakti piretroid preparatining har xil konsentratsiyalari, ya'ni 0,008, 0,01, 0,015, 0,02, 0,025, 0,03, 0,035, 0,04 foizli suvli emulsiyasi tayyorlanib, Petri idishchasiga joylashtirilgan filtr qog'oziga tajribadagi preparatning suvli emulsiyasidan purkagich dozator yordamida sepildi va ushbu dorilangan filtr qog'oziga yuzasiga yangi terib olingan junxo'rlar 30 nusxadan qo'yib yuborildi va o'tkazilgan sinov tajribalari natijasida ushbu preparatlarning eng minimal va yuqori samarali (100 foizli) konsentratsiyasini aniqlash maqsadida quyidagicha sinov-tajriba ishlari o'tkazildi:

1-tajriba: 3 ta Petri idishchasi ichiga mos ravishda filtr qog'ozini joylashtirilib, har bir filtr qog'oziga yuzasi 3,8 ml dan Alpha-shakti preparatining 0,008 foizli suvli emulsiyasi bilan dorilandi. Shu dorilangan filtr qog'oziga yuzasiga yangi terib olingan 30 nusxadan junxo'rlar qo'yib yuborildi va 10 daqiqadan so'ng ular toza Petri idishchalarga olinib, optimal sharoitga, ya'ni +35 °C haroratdagi termostatga saqlab har 1, 3, 6, 24 soat davomida kuzatish ishlari olib borildi;

2-tajriba: Xuddi yuqorida qayd qilinganidek tajriba ishlari olib borildi, faqat Alpha-shakti preparatining 0,01 foizli suvli emulsiyasi sinab ko'rildi;

3-tajriba: Xuddi yuqorida qayd qilinganidek tajriba ishlari olib borildi, faqat Alpha-shakti preparatining 0,015 foizli suvli emulsiyasi sinab ko'rildi;

4-tajriba: Yuqorida qayd qilinganidek tajriba ishlari olib borildi, faqat Alpha-shakti preparatining 0,02 foizli suvli emulsiyasi sinab ko'rildi;

5-tajriba: Yuqorida qayd qilinganidek tajriba ishlari olib borildi, faqat Alpha-shakti preparatining 0,025 foizli suvli emulsiyasi sinab ko'rildi;

6-tajriba: Yuqorida qayd qilinganidek tajriba ishlari olib borildi, faqat Alpha-shakti preparatining 0,03 foizli suvli emulsiyasi sinab ko'rildi;

7-tajriba: Yuqorida qayd qilinganidek tajriba ishlari olib borildi, faqat Alpha-shakti preparatining 0,035 foizli suvli emulsiyasi sinab ko'rildi;

8-nazorat guruhi: Xuddi yuqorida qayd qilinganidek tajriba ishlari olib borildi, faqat toza suv bilan ishlov berildi. Tajriba natijalari 24 soatdan so'ng o'lgan va tirik qolgan junxo'rlar soni aniqlanib, samara ko'rsatkichi (foiz) hisoblandi.

Natijada preparatni O'K₀ (o'ldirmaydigan konsentratsiya), O'K₅₀ (50 foiz o'ldiradigan konsentratsiya) va O'K₁₀₀ (100 foiz o'ldiradigan konsentratsiya) ko'rsatkichlari aniqlandi.

Har bir konsentratsiya 3 martadan qayta o'rganildi. Bovikolalarning o'lish tezligiga va miqdoriga qarab preparatning tasir kuchi ham belgilandi. Bunda,

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-tajriba guruhidagi junxo'rlarning | - 0 foizi; |
| 2-tajriba guruhidagi junxo'rlarning | -30 foizi; |
| 3-tajriba guruhidagi junxo'rlarning | - 60 foizi; |
| 4-tajriba guruhidagi junxo'rlarning | - 80 foizi; |
| 5-tajriba guruhidagi junxo'rlarning | - 100 foizi; |
| 6-tajriba guruhidagi junxo'rlarning | - 100 foizi; |
| 7-tajriba guruhidagi junxo'rlarning | - 100 foizi o'lganligi; |
| 8- nazorat guruhidagi junxo'rlarning | - 100 foizi tirik ekanligi aniqlandi |

(1-jadval).

Laboratoriya sharoitida Alpha-shakti preparatining suvli emulsiyalarini insektitsid ta'sirini o'rganish tajribasi

Jadval 1.

T.r.	Preparat konsentratsiyasi (k.e., foiz)	Dorilangan hasharot soni (nusxa)	24 soatdan so'ng o'lgan junxo'rlar soni (nusxa)	Samara (foiz)
1	0,008	30	-	0
2	0,01	30	9	30
3	0,015	30	18	60
4	0,02	30	24	80
5	0,025	30	30	100
6	0,03	30	30	100
7	0,035	30	30	100
8	Nazorat	30	0	0

XULOSALAR

Alpha-shakti (Hindiston) preparatining eng minimal va 100 foiz samara beradigan 0,025 va 0,03 foizli suvli emulsiyalari qo'ylarning bovikolyoz kasalligini qo'zg'atuvchi *Bovicola ovis* junxo'rlariga nisbatan laboratoriya sharoitida 100 foiz insektitsid samara berishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Акбаев Р.М. Метод оценки эффективности инсектоакарицидов в форме дуста в отношении эктопаразитов // Р.М. Акбаев, Ветеринария. 2017, №12: С. 33-36.
2. Акбаев Р.М. и др. // Паразитология и инвазионные болезни животных. М.: Колос, 2008. С. – 776.
3. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Никольская О.В. Морфологические особенности власоедов рода *Bovicola* и меры борьбы с бовиколёзом крупного рогатого скота // Сб.науч.трудов МГАВМ и «Актуальные вопросы инфекционных и инвазионных болезней животных», - Москва, 1995. -С. 26-29.
4. Ятусевич В.П. Паразитология и инвазионные болезни животных: учеб. пособие / А.И. Ятусевич, Н.Ф. Карасев, С.И. Стасюкевич. – Минск: РИПО, 2020. – 266 с.

5. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Sh, I. A., Boltaev, D. M., & Saifiddinov, B. F. (2022). Ecogenesis of ectoparasites of agricultural animals. *Eurasian Med Res Period*, 6, 165-167.
6. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltaev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2022). Fauna and phenoecology of zooparasites. *Annals of forest research Scopus journal*, 65(1), 854-863.
7. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2023). Ecogenesis of ECTO and Endoparasites in Animals. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(3S), 2238-2245.
8. Pulatov, F. S., Sh, I. A., Rakhimov, M. Y., Abdullaeva, D. O., Sayfiddinov, B. F., & Ruzimurodov, A. R. Fauna and ecology of zooparasites in zoobiocenoses. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(2).
8. Pulatov, F. S., Jalolov, A. A., & Saifiddinov, K. F. (2022). The Spread of bovicollis in sheep. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 239-241.
9. Рўзимуродов, А., Раҳимов, М., Исмоилов, А., Абдуллаева, Д., & Пўлатов, Ф. С. Монография. Пиретроидлар. Табиий ўчоқли ва трансмиссив касалликлар муҳофазаси. “Zarafshon” нашриёти ДК, Самарқанд-2018 й.
10. Рахимов, М., Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2023). Иксодидоз крупного рогатого скота и овец. *in Library*, 3(3), 1277-1279.
11. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Исмоилов, А., Болтаев, Д., & Джалолов, А. (2023). Распространенность экто-и эндопаразитов у животных. *in Library*, 1(1), 19-22.
12. Пулатов, Ф., Рахимов, М., Исмоилов, А., Болтаев, Д., Камалова, А., & Джалолов, А. (2022). Фауна и фенэкология зоопаразитов. *in Library*, 22(4), 855-863.
13. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., & Djalolov, A. A. Prevalence of Ecto-and Endoparasites in Animals. *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.
14. Boltaev, D. M., & Pulotov, F. S. (2023). Epizootology Of Bovicoliosis Of Goats. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 20, 8-11.
15. Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2021). Фауна зоопаразитов. *in Library*, 21(1), 187-189.
16. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Рахимов, М., Абдуллаева, Д., Сайфиддинов, Б., & Рuzимуродов, А. (2023). Фауна и экология зоопаразитов в зообиоценозах. *in Library*, 1(1), 1984-1989.
17. Пулатов, Ф., Болтаев, Д., & Джалолов, А. (2023). Инсектицидная эффективность препарата Алфа-шакти против власоедов. *in Library*, 3(3), 25-26.
18. Рахимов, М., Камалова, А., & Мавлонов, С. (2023). Изучение заболевания иксодидозом крупного рогатого скота в экспериментальных экспериментах. *in Library*, 3(3), 18-21.
19. Ainura, K. (2023, November). DISTRIBUTION OF ECTOPARASITES IN LIVESTOCK FARMS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. In *Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium)* (Vol. 1, pp. 193-194).